

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KATTALAR MEHNATI BILAN TANISHTIRISH.

Allaberganova Shoxista Zokir qizi

UrDu Magistratura bo'limi 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7687981>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini kattalar mehnati bilan tanishtirish, bolalarda yoshlikdan kattalar mehnatiga munosabatni shakllantirish haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Mehnat tarbiyasi, kattalar mehnati, maktabgacha ta'lim, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi", "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun.

So'nggi yillarda yurtimizda ilm-fanga munosabat tubdan o'zgarib, ta'lim sohasini isloh etish, ilmiy va innovatsion faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlarga keng yo'l ochildi. Sifatli ta'lim xizmatlari ko'rsatish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash yangilanishlarning pirovard maqsadiga aylandi. Mamlakatda mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash va ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha davlat buyurmalarini shakllantirish, mehnatga layoqatli aholi, ayniqsa birinchi marta mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni kasb-hunar egallashlariga shart-sharoitlar yaratish zaruriyati yuzaga keldi.

Shu bois, yosh avlodni har tomonlama mukammal tarbiyalashda mehnat tarbiyasi o'ziga xos o'rinni egallaydi. Mehnat va inson bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Mehnat insonni jonivorlar dunyosiga nisbatan baland darajaga ko'tardi, uning jismoniy va ma'naviy kamol topishiga yordam berdi. Inson dastlabki tosh qurollar, yog'och va suyakdan yasalgan qurollardan tortib, kosmik kemalar, kompyuterlar yasashgacha buyuk taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi, mehnat insonning o'zini yaratdi.

Mehnat – butun moddiy va ma'naviy madaniyatning, shuningdek, ijtimoiy taraqqiyotning negizidir. Mehnat tarbiyasining vazifalari ko'p qirralidir. U o'quvchilarning mehnat faoliyatiga amaliy va ma'naviy-axloqiy tayyorgarligining juda ko'p tomonlarini qamrab oladi.

Mehnat tarbiyasining eng muhim vazifasi yosh avlodda mehnat qilish istagi va intilishini tarkib toptirish hamda ularni ijtimoiy hayotning turli sohalarida mehnat qilishga ruhiy tayyorlashdan iborat bo'lib, bu yosh avlodda mehnatga ongli va to'g'ri munosabatni shakllantiradi.

Bu muhim masalani hal etish yoshlarda mehnatga muhabbat va mehnat ahliga nisbatan chuqur hurmat hissini tarbiyalashni, jamiyat foydasi uchun sidqidildan va samarali mehnat qilish, mehnatda tashabbus ko'rsatish va unga nisbatan ijodiy munosabatda bo'lish umum ishi uchun jonbozlik va mas'uliyat hissi kabi yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarni tarkib toptirib borishni talab etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning odob-axloqli bo'lishi va mehnatga muhabbat qo'yishga katta e'tibor beriladi. Bolalar ilk yoshdan boshlab uyda, ko'chada, bog'chada, mehmonda o'zini tutish qoidalari, muomala madaniyati, ovqatlanish, kiyinish, echinish, saranjom-sarishta yurish, odobli, mehnatsevar bo'lish, boshqalar mehnatini qadrlash kabi odatlarga o'rgatiladi. Ana shu odatlar bolani odob-axloqli, mehnatga layoqatli qilib tarbiyalash mazmunining asosini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonunida ko'rsatib o'tilgan har bir bolaning iste'dodi nishonalarini, ishtiyoqlari va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar tengligi; bolaning shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan shaxsiy yondashuv; maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish uyg'unligi¹ prinsiplari mehnat tarbiyasi va bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirish jarayoniga ham taalluqlidir.

Mehnat va inson bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Mehnat insonni jonivorlar dunyosiga nisbatan baland darajaga ko'tardi, uning jismoniy va ma'naviy kamol topishiga yordam berdi. Inson dastlabki tosh qurollar, yog'och va suyakdan yasalgan qurollardan tortib, kosmik kemalar, kompyuterlar yasashgacha buyuk taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi, mehnat insonning o'zini yaratdi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-sonli "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlar to'g'risida"gi Qaroriga muvofiq "Umumiy tipdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari to'g'risida" Nizom qabul qilindi. Nizomda (2-bob) maktabgacha ta'lim tashkilotlarining vazifalari sifatida:

bolaning shaxsini shakllantirish, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy tajriba orttirishini ta'minlash;

bolaning jamiyatga moslashishini va boshlang'ich ta'limga tayyorgarligini ta'minlash;

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида» ги ЎРҚ-595-сонли Қонуни. 16 декабр, 2019 йил.

ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish² yuklatildi. Bu vazifalarning bajarilishi bolaning hayotga, kasb-hunarga tayyorlash va bunda kattalar mehnati haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantirishni ham nazarda tutadi.

Inson nima bilan faxrlansa va u nima bilan e'zozlansa, ularning hammasi mehnatning natijasidir. Mehnat barcha boyliklarning manbai bo'lish bilan birga, u inson hayotining mazmuni hamdir. Buning boisi shundaki, insonning o'zini inson sifatida shakllantirgan ham, insonning qudrati nimalarga qodir ekanligini namoyish qilgan ham ana shu mehnatdir.

Mehnat – butun moddiy va ma'naviy madaniyatning, shuningdek, ijtimoiy taraqqiyotning negizidir. Mehnat tarbiyasining vazifalari ko'p qirralidir. U o'quvchilarning mehnat faoliyatiga amaliy va ma'naviy-axloqiy tayyorgarligining juda ko'p tomonlarini qamrab oladi.

Mehnat tarbiyasining eng muhim vazifasi yosh avlodda mehnat qilish istagi va intilishini tarkib toptirish hamda ularni ijtimoiy hayotning turli sohalarida mehnat qilishga ruhiy tayyorlashdan iborat bo'lib, bu yosh avlodda mehnatga ongli va to'g'ri munosabatni shakllantiradi.

² “Умумий типдаги давлат ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари тўғрисида” Низом. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжамасининг 2019 йил 13 майдаги 391-сонли “Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тadbирлар тўғрисида”ги Қарорига 1-илова.